

O‘RTA UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA IJTIMOIIY-EMOTSIONAL TA’LIM VA O‘QUVCHILARGA TA’LIM BERISHDA INNOVATSIYALAR

Sattarova Barno Djaxangirovna

[orcid:0009-0006-3725-732X](https://orcid.org/0009-0006-3725-732X)

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: barnorasatti72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170908>

***Annotatsiya.** Maqolada ijtimoiy-emotsional ta’limning mazmuni, uning o‘rta umumta’lim maktablari sharoitida qo‘llanilishi, zamonaviy pedagogik usullar, shakllar va innovatsion yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarda ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishni ta’minlashda ijtimoiy-emotsional ta’limning ahamiyati tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy-emotsional ta’lim, usullar, shakllar, innovatsiya, o‘quvchi shaxsi, kompetensiya.*

Kirish.

XXI asrda ta’lim tizimining asosiy vazifasi – bilim berish bilan birga o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlarini yo‘lga qo‘yish va hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shu jihatdan, ijtimoiy-emotsional ta’lim (IET) alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jahon tajribasida CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) modeli asosida ta’lim jarayonlariga IET integratsiya qilinmoqda.

O‘zbekistonda ham ta’limning mazmunini yangilash, innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish jarayonida o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat dars mashg‘ulotlarida, balki sinfdan tashqari faoliyatlarda ham amalga oshirilishi zarur.

Ijtimoiy-emotsional ta’limning mazmuni

Ijtimoiy-emotsional ta’lim – bu o‘quvchilarda quyidagi ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayondir:

- o‘zini anglash – shaxsiy hissiyotlar va qobiliyatlarni tushunish;
- o‘zini boshqarish – stress, qiyinchilik va emotsiyalarni nazorat qilish;
- ijtimoiy munosabatlar qurish – do‘stona munosabat va hamkorlik ko‘nikmalari;
- mas‘uliyatli qaror qabul qilish – ma‘naviy-axloqiy mezonlarga asoslangan holda tanlov qilish;
- muammolarni hal qilish – ijtimoiy hayotda to‘g‘ri yo‘l topish.

Bu ko‘nikmalar o‘quvchilarning nafaqat ta’limda, balki hayotda ham muvaffaqiyatga erishishlariga asos bo‘ladi.

O‘rta umumta’limda ta’lim berish usullari

O‘rta umumta’lim maktablarida IETni amalga oshirishda an’anaviy va innovatsion usullar uyg‘un qo‘llaniladi.

An’anaviy usullar: suhbat, bahs-munozara, tarbiyaviy hikoya, ko‘rgazmali vositalar.

Interaktiv usullar: rolli o‘yinlar, “akvarium”, “mozayka”, “fikrlar boroni”, keys-stadi.

Ijodiy usullar: esse yozish, sahnalashtirilgan ko‘rinishlar, “emotsiya kartalari” bilan ishlash.

Bu usullar o‘quvchilarning tafakkurini kengaytiradi, muloqot madaniyatini shakllantiradi hamda hamkorlik va hamdardlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Ta’lim shakllari

Ijtimoiy-emotsional ta’lim jarayonida turli shakllardan samarali foydalanish mumkin:

Frontal ta’lim – butun sinf bilan muloqot va muhokama;

Guruhli ish – ijtimoiy masalalarni hamkorlikda hal qilish;

Juftlikda ish – muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish;

Individual ish – kundalik yuritish, shaxsiy taassurotlarni yozish.

Innovatsiyalar

Zamonaviy pedagogikada ijtimoiy-emotsional ta’limni samarali tashkil etish uchun qator innovatsion yondashuvlar qo‘llanilmoqda:

1. *SEL dasturlari* – CASEL modeli asosida kompetensiyalar tizimini shakllantirish.

2. *Dijital platformalar* – ClassDojo, Mood Meter kabi ilovalar orqali hissiyotlarni boshqarish.

3. *Mindfulness va meditatsiya mashg‘ulotlari* – stressni kamaytirish, diqqatni oshirish.

4. *STEAM+IET integratsiyasi* – tabiiy va gumanitar fanlarni ijtimoiy-emotsional ta’lim bilan uyg‘unlashtirish.

5. *Geymifikatsiya* – o‘yin elementlari asosida ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.

6. *Media ta’lim* – multfilm va videoroliklar orqali axloqiy tushunchalarni shakllantirish.

Ijtimoiy-emotsional ta’limda dolzarb muammolar va yechim takliflari

Ta’limda ijtimoiy-emotsional ta’limning dolzarb muammolarini tahlil qiladigan bo‘lsak quyidagi bir qator hali yechimini kutayotgan holatlarni ko‘rishimiz mumkin va ularga yechim takliflarini ham qarab o‘tsak:

1. *Muammo:* Pedagoglar tayyorgarligining yetarli emasligi

– Ko‘p o‘qituvchilarda ijtimoiy-emotsional ta’lim haqida nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar yetarli emas.

– Dars jarayonida emotsiyalarni boshqarish, stressni kamaytirish va hamdardlik ko‘nikmalarini o‘quvchilarga o‘rgatish qiyin kechmoqda.

Yechim taklifi:

– Pedagoglar uchun maxsus qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

– Xalqaro tajribalar asosida (CASEL, OECD dasturlari) amaliy treninglar yo‘lga qo‘yish.

– Maktablarda “psixolog-pedagogik qo‘llanmalar” ishlab chiqish.

2. *Muammo:* Darslik va o‘quv materiallarida IET mazmunining kamligi

– Amaldagi dasturlarda ijtimoiy-emotsional ta’lim mustaqil blok sifatida kiritilmagan.

– Aksariyat darslarda faqat akademik bilimga urg‘u beriladi.

Yechim taklifi:

– Darslik va o‘quv dasturlariga IET elementlarini integratsiya qilish.

– Mavjud fanlar (adabiyot, tarix, biologiya, texnologiya) orqali ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni kiritish.

- Ijtimoiy-axloqiy mavzularda mashg‘ulotlar va kross-faniy (interdisciplinary) darslarni tashkil qilish.

3. *Muammo*: Maktablarda psixologik xizmatning samarasizligi

- Maktab psixologlari soni kam yoki ularning yuklamasi ortiqcha.
- Psixologik xizmat faqat “hujjat yuritish”ga qaratilib, amalda samarali ishlanmaydi.

Yechim taklifi:

- Maktablarda psixologlar sonini ko‘paytirish va ularning moddiy rag‘batlantirilishini ta‘minlash.
- Psixologik xizmat faoliyatini ta‘lim jarayoni bilan integratsiya qilish.
- Ota-onalar va o‘qituvchilar uchun maslahat markazlarini yo‘lga qo‘yish.

4. *Muammo*: Ota-onalarning xabardorlik darajasi past

- Ko‘p ota-onalar IETning ahamiyatini anglamaydi, ba‘zan hatto unga qarshilik ko‘rsatadi.
- Bolaning uydagi tarbiyasi va maktabdagi ijtimoiy muhiti uyg‘unlashmaydi.

Yechim taklifi:

- Ota-onalar uchun seminar va treninglar tashkil qilish.
- Maktab va ota-ona hamkorligini kuchaytirish (ota-onalar klublari, maslahat kengashlari).
- Mediata‘lim va ijtimoiy tarmoqlar orqali aholiga keng tushuntirish ishlarini olib borish.

5. *Muammo*: IETning baholash mexanizmi yo‘qligi

- Ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni baholash akademik natijalar kabi standart emas.
- Oqibatda o‘quvchidagi o‘zgarishni aniq o‘lchash qiyin.

Yechim taklifi:

- Xalqaro tajriba asosida baholash indikatorlarini ishlab chiqish.
- “Soft skills” baholash mezonlari, chek-listlar, psixologik testlardan foydalanish.
- Elektron platforma orqali o‘quvchilarning rivojlanish dinamikasini kuzatib borish.

6. *Muammo*: Zamonaviy resurslar va innovatsiyalardan yetarli foydalanilmasligi

- Maktablarda multimedia vositalari, mobil ilovalar va geymifikatsiya elementlari yetarli emas.

Yechim taklifi:

- ClassDojo, Mood Meter, SEL Sketches kabi ilova va platformalarni joriy qilish.
- Ijtimoiy-emotsional mavzularda multfilm, videorolik va podkastlar tayyorlash.
- Oqituvchilar uchun metodik elektron resurslar bazasini yaratish.

Xulosa

O‘rta umumta‘lim maktablarida ijtimoiy-emotsional ta‘limni yo‘lga qo‘yish o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar IETni dars jarayonlariga zamonaviy usullar, shakllar va innovatsion texnologiyalar orqali integratsiya qilishlari zarur.

Ijtimoiy-emotsional ta‘limni samarali amalga oshirishda asosiy to‘siqlar – pedagoglar tayyorgarligi, ota-onalar xabardorligi, dasturlar va baholash mezonlarining yo‘qligi hisoblanadi. Yechim sifatida – pedagogik kadrlarni tayyorlash, o‘quv dasturlarini boyitish, psixologik xizmatni rivojlantirish, innovatsion resurslarni joriy etish va ota-ona hamkorligini kuchaytirish

muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon o‘quvchilarning muloqot madaniyati, mas’uliyat hissi va hayotiy ko‘nikmalarini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sattarova B. Tarbiyada emotsional intellektni shakllantirishda pedagogning vazifalari. “Zamonaviy ta’lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuv: muammolar, yechimlar va istiqbollari” (5-6 may 2025-yil). Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya to‘plami. B-46-48, Toshkent. TAFU. <http://doi.org/10.5282/zenodo.15628406>
2. Sattarova B. Pedagogikada ijtimoiy-emotsional ta’lim: Talabalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish. “Zamonaviy ta’lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuv: muammolar, yechimlar va istiqbollari” (5-6 may 2025-yil). Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya to‘plami. B-46-48, Toshkent. TAFU. <http://doi.org/10.5282/zenodo.15628406>
3. Sattarova B. Methods for developing emotional intelligence in education and the roles of the educator. Science and innovation Jurnal rasmiy saytida maqola asosiy ma’lumotlari va pdf shakli saqlandi. <http://scientists.uz/view.php?id=9315>
4. <http://scientists.uz/uploads/202506/B.P.-35.pdf>
5. Elias, M. J. (2019). Social-Emotional Learning: A Critical Component of Education.
6. Zins, J. E., & Elias, M. J. (2006). Social and Emotional Learning: Promoting the Development of the Whole Student.